

БУҒДОЙДАН ЁРМАЧАЛАРНИ БОЙИТИШНИ БИЛАН НАВЛИ УН ТОРТИШ УСУЛИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

Абдашимова.Х

Гулистон университети О.О.Т 4-босқич талабаси

Саттаров.К.К

Илмий рахбар(DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021815>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-October 2023 yil

Ma'qullandi: 15-October 2023 yil

Nashr qilindi: 19-October 2023 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Буғдой дони юқори навли унлар ишлаб чиқаришда қимматбаҳо хомашё ҳисобланади. Бундай унга талабнинг ошиши мураккаб ун тортиш технологик жараёни ташкил қилишни белгилайди. Бунда ёрма бойитгич машиналарида оралиқ маҳсулотлар ёрмага ва дунстларга ишлов бериш муҳим аҳамиятга эга, бунинг билан юқори навли унларнинг чиқишини оширишга эришиш мумкин. Буларга боғлиқ ҳолда бундай ун тортиш таснифи бўйича ёрмачаларни бойитишни ривожланган жараёни билан мураккаб такрорланадиган ун тортишга бўлинади. Ёрмалаш жараёнида дон мағзини ёрмага ва дунст кўринишида тўлиқ ажратиб олишни таъминлаш кўзда тутилган; қисман бунда ун хосил бўлади. Албатта, сралаш системаларида майдаланган махсуотларни кўшимча фракцияларга ажратиш қўлланилади. Йирик, ўртача ва айта ёрмалар ёрма бойитгич системаларида бойитилади, бунда юқори кулдорли қолдиқ маҳсулотлар ёрмалаш жараёнига қайтарилади, бойитилган маҳсулот ун хосил қилиш учун янчиш системасига юборилади. ёрма бойитиш жараёнида тайёр маҳсулот сифатида манна ёрмаси ажратиб олиниши мумкин, одатда уннинг чиқиши қайта ишланадиган дон туркумсига нисбатан 2 % дан ошмаслиги керак. Янчиш жараёнида ёрмача ва дунстларни жадал майдалаш олиб борилади, бу ерда барча уннинг $\frac{2}{3}$ дан $\frac{3}{4}$ гача қисми хосил бўлади. Охирги янчиш системасининг қолдиқ маҳсулот охирги сидириш учун ёрмалаш жараёнига қайтарилиши мумкин. Бундай кўп босқичли ун тортиш жараёни тузилиши юқори натижаларга эришишни таъминлайди: замонавий тегирмонларда қарийиб тўлиқ мағзининг крахмалли қисмидан шакланган 75...76 % олий навли ун олинади. Бундай ун тортишда буғдой дониданмағзининг миқдори ўртача 82,5 % бўлганда умумий уннинг чиқиши 75...78 % ни ташкил қилади. Мураккаб такрорланувчи ун тортиш жараёнида БРБ элакдонларини қўллаган ҳолда янчиш жараёни: Бунда асосий фарқ жихозларнинг қўлланилишидадир. Шунинг таъкидлаш керакки дастлаб барчасида ғадир будир юзали валлар қўлланилган, валли дастгоҳлардан кейин маҳсулотлар

элакдонлардан саралашдан один қўшимча энтолейторларда ишлов берилади. Биринчи учта системада энтолейтор, қолган системаларда деташерларда ишлов берилади. 11 Я дан ташқари тишли валлар қўлланилган. Энтолейтор ва деташерларнинг қўлланилиши ҳар бир системада унни ажратиб олишни таъминлайди. Ғадир будирюзали валларнинг қўлланилиши кепак бўлакчаларини майдаланмай қолишини таъминлайди. Майдалаш маҳсулотларни саралаш БРБ элакдонларида амалга оширилади, бу қўлланилиши муҳим операцияни самарадорлигини оширади. Бунда ҳар бир системадаги маҳсулот тавсифидан боғлиқ ҳолда элакдонларнинг олтига хил технологик схемаси қўлланилади. Қобиқ бўлакчаларининг бутунлигига сақланиши уларни 4 Я ва 7Я да мустақил оқим кўринишида ажратишни ва ёрмалаш жараёнига уларни қайтаришга олиб келади. 4 Я да мустақил маҳсулот кўринишида дон муртаги дон массасига нисбатан 0,2...0,3 % миқдорида ажратилади; тишли валлар ёрдамида маҳсулотлар майдаланганда бунга эришиб бўлмайди. Унни ажартиб олиш учун паст кулдорликни таъминловчи қалин элаклар қўлланилади. 11 Я да қиялиги 8..10 % ли, 1 см вал айланасида 14...16 та тишлар кесилади ва учи-учи билан жойлашади ҳамда айланиш тезликлар нисбати 2,5 ни ташкил қилади. Қолган системаларда бу нисбат 1,25 га тенг, тез айланадиган валнинг тезлиги барчи системаларда – 5 м/с га тенг қабул қилинади. Агар ун тортишда юқори шаффофли дон келиб тушса, бунда яна битта янчиш системаси қўшилади. Бундай ҳолатда 11 Я ғадир будир юзали вал билан, 12 Я эса тишли вал билан жихозланади. Жараёнда босқичлар бўйича унни ажратиб олиш қуйидаги оралиқда сақлаб турилади: уннинг умумий чиқиши 75...78 % да ёрмалаш жараёнида – 17...20 %, қайроқлаш 4..6 %, янчиш жараёнининг биринчи учта системасида 30..35 %, 4Я...7Я да – 12...15 %, қолган системаларда 3..7 %.

ун заводи янчиш бўлими жараёнида ўзида иерархик типдаги мураккаб очиқ системани ўзида намоён қилади. Ташкилий жиҳатдан у бир неча босқичлар иборат, улардан ҳар бири мураккаб динамик система кўринишида тасвирланиши мумкин. Маълум даражада навли ун тортишни бундай мураккаб тузилишга доннинг анотомик тузилиши хусусиятлари, қисман жўякчанинг ва алейрон қатлам билан мағизнинг қолган қисмлари билан мустаҳкам органиқ боғланганлиги сабаб бўлади. Янчиш бўлими операцияларининг математик модели қуйидаги кўринишда тасвирланиши мумкин:

$$MX = \sum m_i x_i$$

бу ерда: M – янчиш бўлимига киришда материал оқими, X – янчиш бўлимига киришда доннинг сифат (технологик) тавсифи.

m_i, x_i – янчиш бўлимида чиқишда материал оқими ва уларнинг сифат тасвири.

Бу моделга “қора қути” типдаги янчиш бўлимининг умумий схемаси тўғри келади; модель ҳам, схема ҳам тўлиқ ташкил қилиш ун тортиш жараёни ҳар бир алоҳида босқичи операцияларини тасвирлашда фойдалидир. Буғдойдан мураккаб навли ун тортишнинг тузилиш схемаси 5.8 расмда келтирилган. Ун тортишнинг бош босқичи ёрмалаш жараёни деб ном олди, тасвирланишича боғлиқ ҳолда бу ерда дон мағизни ажратиб олиш учун майдаланади. Бу термик барча ун тортиш жараёнларда бажарилган вақтда кириб келган. Валли дастгоҳлар қўлланилганда бу босқичнинг мақсадли

вазифаси ўзгармай қолган: ёрмалаш жараёни дон мағзини оралиқ маҳсулотлар–ёрмача ва дунстлар кўринишида тўлиқ ажартиб олиш вазифасини бажаради. Кейин йирик ва ўртача ёрмача ёрма бойитиш ва қайроқлаш жараёнларида махсус ишлов берилади. Майда ёрмача ва дунстлар – янчиш жараёнига охириги ун хосил қилиш учун охириги майдалашга юборилади. Ун саралаш, ёрмалаш, қайроқлаш ва янчиш системаларида алоҳида оқимлар ёрдамида шаклланади, кепак ёрмалаш ва янчиш жараёнларининг охириги системаларида ажаратилади.

Хулоса

Донни юқори самарадорлик билан қайта ишлаб ун олиш кўп сонли ҳар хил омиллар билан белгиланади, булардан энг муҳим аҳамиятга эга бўлганлари қуйидагилар:

доннинг ун ториш туркумларини технологик хоссалари: ун заводи ишининг давом этиш даври мобайнида уларни оптимал даражада барақарорлаштириш; ун заводи тайёрлов бўлими жараёнларини ташкил қилиш ва бошқариш, бунга айниқса донга гидротермик ишлов бериш таалуқли; ёрмалаш жараёнини ташкил қилиш ва бошқариш: 1–сифатли оралиқ маҳсулотлар – паст кулдорли ёрмача ва дунстларни ажратиб олиш – дон массасига нисбатан 70 % га яқинини ташкил қилиши керак, маҳсулотларни умумий ажратиб олиш – 80 ... 85 % миқдода бўлади; қайроқлаш билан биргаликда ёрма бойитиш жараёнини самарали бошқариш; ёрма бойитгичга тушаётган 70...80 % ёрмача янчиш системаларига охириги янчиш учун юборилиши керак. янчиш системаларида тайёрланган маҳсулотларни жадал майдалаш, айниқса биринчи уч – бешта системаларнинг майдалаш режимлари муҳим аҳамиятга эга, чунки буларда сифати юқорироқ ёрмача ва дунстлар майдаланади.

References:

1. Adizov R.T., Ergasheva H.B., Mirholiqov T.T., Gafforov A.X. Donshunoslik asoslari. Toshkent: «ILM ZIYO», 2004.
2. Adizov R.T., Ergasheva H.B., Boboyev S.D., Gafforov A.X. Don va don mahsulotlari tovarshunosligi: Toshkent: «ILM ZIYO», 2004.
3. Егоров Г.А. «Технология муки. Технология крупы», М. «КолосС» 2005
4. Егоров Г.А. “Технология и оборудование мукамольной, крупяной и комбикормовой промышленности”, М. Изд. МГАПП, 1996 г.
5. Егоров Г.А. Технология муки, крупы и комбикормов. М., «КолосС», 1984.
6. Бутковский В.А, Мельников Е.М. Технология мукомольного крупяного и комбикормового производства. М.: Агропроиздат. 1989.
7. Чеботарев О.Н., Шаззо А.Ю., Мартыненко Я.Ф. Технология муки, крупы и комбикормов. Издательский центр «МарТ» Москва – Ростов – на – Дону. 2004